

The Professional Commitment of Moroccan Primary and Secondary School Teachers: A Psychosociological Approach

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18049916>

Abdelfettah Errakha

a.errakha@uae.ac.ma

Faculty of Letters and Human Sciences, Abdelmalek
Essaâdi University, Tetouan, Morocco

Received: 04/11/2025

Laila Benjelloun

benjelloun.laila@gmail.com

Faculty of Letters and Human Sciences, Mohammed V
University, Rabat, Morocco

Published: 31/12/2025

Accepted: 05/12/2025

Abstract

This study examines the professional commitment of Moroccan teachers, aiming to identify its overall level and the most dominant form of commitment (affective, normative, or calculative). It also seeks to determine the existence of differences according to gender, professional seniority, and professional status. A quantitative approach was adopted with a sample of 770 primary and secondary school teachers. Professional commitment was measured using the five-point Likert scale developed by Meyer, Allen, and Smith (1993). The results reveal an average and generally positive level of professional commitment. Calculative commitment appears to be the highest, followed by affective commitment, and then normative commitment. Furthermore, no statistically significant differences were observed in the degree of professional commitment based on gender, professional seniority, or professional status. These results highlight a relative homogeneity of professional commitment among Moroccan teachers.

Keywords: professional commitment (affective, normative, calculative), Moroccan teachers

L'Engagement Professionnel des Enseignants Marocains du Primaire et du Secondaire : Approche Psychosociologique

Abdelfettah Errakha

a.errakha@uae.ac.ma

Faculté des lettres et des sciences humaines, Université
Abdelmalek Essaâdi, Tétouan, Maroc

Reçu: 4/11/2025

Laila Benjelloun

benjelloun.laila@gmail.com

Faculté des lettres et des sciences humaines, Université
Mohammed-V, Rabat, Maroc.

Publié: 31/12/2025

Accepté: 05/12/2025

Résumé

La présente étude examine l'engagement professionnel des enseignants marocains, en visant à identifier son niveau global ainsi que la forme d'engagement la plus dominante (affectif, normatif ou calculé). Elle cherche également à déterminer l'existence de différences selon le genre, l'ancienneté professionnelle et le statut professionnel. Une approche quantitative a été adoptée auprès d'un échantillon de 770 enseignants du primaire et du secondaire. L'engagement professionnel a été mesuré à l'aide de l'échelle de Meyer, Allen et Smith (1993), de type Likert à cinq points. Les résultats révèlent un niveau moyen et globalement positif d'engagement professionnel. L'engagement calculé apparaît comme le plus élevé, suivi de l'engagement affectif, puis de l'engagement normatif. Par ailleurs, aucune différence statistiquement significative n'a été observée dans le degré d'engagement professionnel en fonction du genre, de l'ancienneté professionnelle ou du statut professionnel. Ces résultats soulignent une relative homogénéité de l'engagement professionnel chez les enseignants marocains.

Mots-clés: engagement professionnel (affectif, normatif, calculé), enseignants marocains

Introduction

La mondialisation, l'émergence des technologies innovantes, les modifications du statut professionnel de l'enseignant (enseignant statutaire, enseignant cadre de l'Académie), ainsi que les réformes éducatives successives (e.g., programme d'urgence 2009-2012 ; vision stratégique de la réforme, 2015-2030 ; projet des écoles pionnières 2022-2026, etc.) représentent autant de signes attestant de changements significatifs dans la structure organisationnelle de l'éducation et la gestion du travail des enseignants. De ce fait, la profession d'enseignant est au cœur de ces transformations.

Dans ce contexte, l'organisation éducative marocaine se préoccupe actuellement de la fidélisation des enseignants à haut potentiel qui vont assurer la relève. Lorsqu'un enseignant est engagé envers son travail et son organisation, il développe une intention de rester et de construire un parcours professionnel à long terme. Selon Zeygaridis et Stamatidis (1997), la création d'un excellent climat de coopération avec les employés est une condition préalable à l'atteinte des objectifs organisationnels. Par ailleurs, l'engagement professionnel est un concept qui fait référence à la relation et à la nature du lien entre l'employé et son travail. Il a fait l'objet de nombreuses études au cours des dernières années, principalement en psychologie sociale dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement. Les résultats montrent que l'engagement professionnel entretient des liens positifs avec les comportements citoyens (Tremblay *et al.*, 2010), augmente la performance à la tâche et la performance extra-rôle (Meyer *et al.*, 2002; Cohen, 1991; Morin & Archambault, 2001), la réussite scolaire des élèves (Billingsley & Cross, 1992; Firestone & Pennell, 1993), et aussi, protège du stress et du burnout (Lee & Ashforth, 1996; Bentein, Stinglhamber, & Vandenberghe, 2000).

En outre, l'engagement professionnel permet à l'enseignant la possibilité d'avoir davantage d'expériences professionnelles positives (Barroso da Costa, 2015), et entretient une relation négative avec le départ volontaire (Allen & Meyer, 1991, 1996 ; Meyer & Herscovitch, 2001; Barroso da Costa, 2015). Ainsi que, les enseignants qui s'engagent professionnellement modifient leurs pratiques pédagogiques pour faciliter et établir un environnement d'apprentissage efficace pour les élèves (Shanthi & Renugadevi, 2021, p.2).

De ce fait, l'exploration de l'engagement professionnel est susceptible d'éclairer le vécu psychosocial et professionnel des enseignants marocains, surtout dans l'état d'évolution actuel du secteur de l'éducation et de l'enseignement national. La pénurie d'études dans ce domaine, dans le contexte marocain, représente une brèche à colmater.

Objectifs de la recherche

Dans la présente étude, nous poursuivons trois objectifs spécifiques :

- Identifier le degré de l'engagement professionnel chez les enseignants marocains du primaire et du secondaire, et le type d'engagement le plus privilégié (affectif, normatif ou calculé);
- Découvrir la différence significative dans l'engagement professionnel des enseignants marocains du primaire et du secondaire, à travers la variable de genre, de l'ancienneté professionnelle, et du statut professionnel qui sous-tend l'exercice de cette profession;
- Mettre l'importance sur l'étude des autres composantes de l'engagement professionnel, celle de l'engagement affectif, calculé et normatif.

Hypothèses

- Nous supposons que "les enseignants marocains du cycle primaire et secondaire ont un degré moyen (positif) de l'engagement professionnel";

- Nous supposons "qu'il n'existe pas de différence statistiquement significative au niveau (0,05) entre les moyennes de l'engagement professionnel et de la variable de genre professionnel chez les enseignants marocains du cycle primaire et secondaire";

- On suppose "qu'il n'existe pas une différence statistiquement significative au niveau (0,05) entre les moyennes de l'engagement professionnel et la variable de statut professionnel (enseignant statutaire/enseignant cadre de l'académie) chez les enseignants marocains du cycle primaire et secondaire".

- On suppose "qu'il existe une différence statistiquement significative au niveau (0,05) entre les moyennes de l'engagement professionnel et la variable de l'ancienneté professionnelle chez les enseignants marocains du cycle primaire et secondaire".

Fondements théoriques

L'engagement professionnel

L'engagement professionnel est une attitude qui représente un état psychologique qui caractérise la relation de l'enseignant avec son travail qui influence sa décision de continuer ou non dans son métier (Meyer & Allen, 1991). Il existe un lien psychologique entre les enseignants et leur profession basé sur des réactions émotionnelles et affectives positives. Les enseignants qui sont engagés dans leur profession s'y identifient fortement et présentent un vécu professionnel contenant davantage de moments plaisants.

L'intérêt porté par les chercheurs et les professionnels vis-à-vis de ce concept réside dans l'impact des conséquences de l'engagement sur le travail et l'organisation. L'objectif réside dans la fidélisation du personnel dans la mesure où l'engagement professionnel est considéré "comme la pierre angulaire de toute politique destinée à conserver son personnel de talent" (Vandenberghe, 2005, p.1).

Selon le "modèle multidimensionnel" de l'engagement professionnel (Meyer & Allen, 1991, 1997), l'engagement englobe trois construits (affectif, normatif et calculé) qui sont observables et mesurables et qui coexistent à divers niveaux chez les salariés. Ces trois construits décrivent un état psychologique qui caractérise la relation de l'individu avec le travail (Meyer et al., 1993).

L'engagement professionnel affectif

L'engagement effectif se traduit par un attachement affectif et émotionnel de l'employé en rapport avec sa profession et se traduit par un degré d'engagement activé par une charge affective donnée. (Meyer & Allen, 1991, p. 67). En outre, l'engagement affectif caractérise les individus qui restent membres de leur organisation et de leur travail parce qu'ils le désirent (Meyer et al. 1993).

L'engagement professionnel normatif

L'engagement normatif est une composante morale qui se réfère au sentiment de responsabilité et d'obligation qu'un employé ressent envers la profession (Meyer et Allen 1991). Le salarié reste dans la profession parce qu'il le doit.

L'engagement professionnel calculé

L'engagement calculé découle de la perception par un enseignant des coûts et sacrifices liés à un départ éventuel de la profession et de l'organisation. Il traduit une relation avec la profession qui se constitue et se maintient pour des raisons instrumentales : soit

l'employé estime que son départ entraînerait des pertes non compensables par un autre poste (il pourrait, par exemple, perdre des avantages sociaux considérables), soit le marché de l'emploi ne propose pas au salarié la possibilité de trouver un autre travail.

De ce fait, on peut considérer l'engagement professionnel comme une identification psychologique que l'enseignant établit avec sa profession. C'est un construit basé sur un rapport affectif et émotionnel de l'enseignant envers sa profession, une intention de persister dans le parcours professionnel choisi qui influence son comportement (Cooper-Hakim & Viswesvaran, 2005; Meyer, Allen & Smith, 1993). Ce lien d'attachement peut conduire à une décision de continuer dans le métier ou de le quitter.

Méthodologie de la recherche

Échantillon de la recherche

L'échantillon adopté dans cette recherche est sélectionné en fonction de notre problématique. Il constitue des enseignants du cycle primaire et du cycle secondaire (collégial et qualifiant) (N=770), qui exercent leur activité au sein d'établissements scolaires marocains publics, choisis par la méthode aléatoire dite raisonnée⁸.

Le tableau suivant regroupe l'ensemble des données descriptives de l'échantillon.

Tableau 1

Caractéristiques de l'échantillon (N=770)

Variables	Valeurs	Effectifs	Fréquence
Genre	Homme	488	63,4
	Femme	282	36,6
Âge	Moins de 30 ans	207	26,9
	De 31 à 40 ans	327	42,5
	De 41 à 50 ans	156	20,3
	Plus de 51 ans	80	10,4
Ancienneté	Moins de 10 ans	404	52,5
	Entre 11 et 20 ans	219	28,4
	Entre 21 et 30 ans	95	12,3
	Entre 31 et 40 ans	51	6,6
	Plus de 41 ans	1	,1
Statut professionnel	Enseignant titulaire	507	65,8
	Enseignant cadre de l'académie	233	30,3
	Autre	30	3,9
Total		770	100

L'échantillon se répartit sur une proportion de 63,4 % d'hommes et de 36,6 % de femmes. Les réponses émanent de 488 hommes et de 282 femmes. Il se compose de 770 sujets. Ainsi, en ce qui concerne l'ancienneté professionnelle, nous pouvons constater que la majorité des enseignants ont moins de 10 ans (52,5 %), suivis par les enseignants comptant entre 11 et 30 ans (28,4 %), alors que (12,3 %) d'entre eux ont une ancienneté qui varie entre 21 et 40 ans. Ainsi, nous remarquons que la majorité des répondants sont des enseignants titulaires (65,8 %), tandis que les enseignants cadres de l'académie ne dépassent pas (30,9 %). Par ailleurs, on constate que la tranche d'âge la plus représentée est celle de 31 ans à 40 ans (42,5 %), suivie de la tranche de moins de 30 ans (26,9 %).

⁸ La justification du choix de l'échantillon est que le secteur de l'enseignement et de l'éducation est parmi les plus concernés par la problématique de la fidélisation, de l'engagement professionnel, et de la satisfaction au travail.

Techniques de recherche

Pour mesurer l'engagement professionnel, nous avons utilisé l'échelle de Meyer, Allen et Smith (1993)⁹, puisque ce questionnaire, dans presque toutes les recherches dans lesquelles il a été appliqué, a présenté un coefficient de fiabilité satisfaisant allant jusqu'à 0,80, valeur exprimée par le coefficient de Cronbach (Lebrun, 2007). Enfin, étant donné la grande popularité de ces chercheurs suite à leurs études, notamment d'analyses factorielles, qui ont toutes confirmé la bonne validité du caractère multidimensionnel.

Ce questionnaire a été élaboré pour évaluer l'engagement professionnel, et ces trois dimensions, à savoir, l'engagement affectif, l'engagement normatif et l'engagement calculé. Il est composé de 18 items, répartis en six items par construction, destinés à mesurer une dimension. Pour l'ensemble des items, les réponses seront mesurées et distribuées sur une échelle de Likert en cinq points allant de "pas du tout d'accord" à "tout à fait d'accord".

Analyse de fiabilité

Pour procéder à la vérification de l'échelle de mesure, nous avons eu recours au calcul du coefficient de Cronbach (par le logiciel SPSS) qui va nous indiquer le degré de validité des items dans leurs consistances.

Tableau 2

Coefficients de cohérence interne de l'échelle de l'engagement professionnel

Échelle	Items	Coefficient alpha de Cronbach
Engagement professionnel	18 items	0,76
Engagement affectif	6 items	0,61
Engagement normatif	6 items	0,73
Engagement calculé	6 items	0,64

Pour les dix-huit items de l'engagement professionnel, l'alpha de Cronbach est de 0,76 ($\geq 0,6$) pour l'ensemble de l'échelle, ce qui explique une validité élevée entre les différents items de l'échelle. Après avoir vérifié la fiabilité de l'ensemble de l'échelle, nous avons procédé à l'analyse de la fiabilité de chaque sous-échelle de l'engagement professionnel, à savoir, l'engagement affectif, l'engagement normatif et l'engagement calculé, qui ont été empiriquement validés par les chercheurs (Meyer, Allen et Smith, 1993) comme étant des échelles indépendantes. L'ensemble des sous-échelles bénéficie d'un coefficient d'alpha de Cronbach élevé qui varie entre 0,61 et 0,73.

Les échelles étaient soumises au processus du pré-test afin de vérifier que les items sont clairs et compréhensibles par la population cible. Le questionnaire est présenté à l'enquêté dans les deux langues pour les besoins de l'enquête, le français et l'arabe. Les deux versions du questionnaire ont été validées par alpha de Cronbach.

Résultats et interprétation des données

Cette section rend compte des résultats des analyses statistiques réalisées dans le cadre de cette étude. Elle fait état de la moyenne, de l'écart-type, ainsi que du t-test et du test ANOVA. Chaque analyse est présentée séparément.

⁹ C'est un instrument qui a été conçu pour être modifié et adapté à différentes populations. Ainsi, cette échelle est parmi les échelles les plus utilisées pour mesurer l'engagement professionnel en tant que concept multidimensionnel.

Résultats des hypothèses

Hypothèse 1

Dans la première hypothèse opérationnelle, nous nous intéressons à mesurer le degré de l'engagement professionnel chez les enseignants. À ce sujet, nous supposons que "les enseignants marocains du cycle primaire et secondaire ont un degré moyen (positif) d'engagement professionnel".

Dans cette recherche, la variable de l'engagement professionnel a été mesurée par la version du questionnaire de Meyer, Allen et Smith (1993). Ce questionnaire comporte dix-huit items sur une échelle de Likert en cinq points, qui comprend les degrés d'utilisation suivants :

Tableau

Degrés d'utilisation de l'échelle de l'engagement professionnel

Réponses	Pas du tout d'accord	Pas d'accord	Neutre	D'accord	Tout à fait d'accord
Degrés	1	2	3	4	5

Pour détecter le degré global de l'engagement professionnel, et pour chacun de ses trois construits, les moyennes et les écarts-types des réponses ont été calculés et comparés au score global qui se situe aux trois niveaux d'utilisation dans cette recherche (faible, moyen et élevé), sachant que ces trois degrés ont été calculés en divisant le range (1-5) sur le nombre de catégories, donc le résultat est de 1,33 pour chaque niveau. De ce fait, le critère de jugement pour les trois niveaux d'utilisation est le suivant :

- niveau faible : de 1 à 2,33 ;
- niveau moyen : de 2,34 à 3,67 ;
- niveau élevé : de 3,68 à 5.

Tableau 4

Désignation des items selon les dimensions de l'engagement professionnel

Dimensions de l'engagement professionnel	N° de l'item dans le questionnaire
Dimension affective	1- 4 - 7 - 9-12-15
Dimension calculée	2-5-8-10-13-16
Dimension normative	3-6-11-14-17-18

Le tableau suivant présente les moyennes, les écarts-types et le degré de l'engagement professionnel chez les enseignants.

Tableau 5

Moyennes, écarts-types et le degré de l'engagement professionnel des enseignants

Items	Moyenne	Écart-Type	Degré
1- Je passerai bien volontiers le reste de ma vie professionnelle dans ce travail (dans cette profession).	3,05	1,196	moyen
2- Je ressens vraiment les problèmes du milieu où je travaille comme s'ils étaient les miens (mes problèmes à moi).	2,85	1,125	moyen
3- Je me considère plutôt comme "un membre de la famille" dans ce milieu du travail.	3,51	,993	moyen
4- Je ne me sens pas affectivement attaché à mon travail. ^a	3,79	1,061	élevé
5- Le travail que je fais a beaucoup de signification pour moi	3,79	1,061	élevé
6- Je ne ressens pas un fort sentiment d'appartenance au milieu ou je travaille. ^a	3,55	1,127	moyen
7- Je ne ressens aucune obligation de rester dans ce travail. ^a	3,42	1,153	moyen

8- Même si c'était à mon avantage, je ne me sentirais pas le droit de quitter ce travail maintenant.	3,20	1,092	moyen
9- J'éprouverai de la culpabilité si je quitte mon travail maintenant.	3,49	1,164	moyen
10- Le milieu où je travaille (où j'exerce ma profession) mérite ma loyauté.	3,28	1,076	moyen
11- Je ne quitte pas mon travail pour le moment car j'éprouve un sentiment d'obligation envers les gens.	3,65	1,097	moyen
12- Je dois beaucoup au travail que je fais	3,66	,940	moyen
13- Il serait très difficile pour moi de quitter cette profession (ou ce travail), même si je le voulais	3,74	1,068	élevé
14- Beaucoup de choses dans ma vie seraient dérangées si je me décidais de quitter ce travail maintenant	3,79	1,012	élevé
15- En ce moment, rester dans ce travail est un problème qui relève autant de la nécessité que du désir	3,63	1,125	moyen
16- Je pense avoir trop de possibilités pour envisager de quitter mon travail. ^a	3,39	1,059	moyen
17- Une des conséquences de mon départ du travail serait le manque de solutions de rechange possibles	3,42	1,198	moyen
18- Si je n'avais pas tant donné de moi-même à cette profession, j'aurais pu envisager de travailler ailleurs.	3,16	1,069	moyen
Engagement professionnel	3,44	0,484	moyen

Figure 1

Degré de l'engagement professionnel chez les enseignants

Items (1-18); Échelle (1-5).

Tableau 6

Moyennes, écarts-types et le degré des construits de l'engagement professionnel

	N	Moyenne	Écart-type	Degré
Engagement professionnel	770	3,44	0,484	moyen
Engagement affectif	770	3,50	0,618	moyen
Engagement normatif	770	3,45	0,717	moyen
Engagement calculé	770	3,52	0,653	moyen
N valide (listwise)	770	-	-	

D'après les résultats (tableaux : 5 et 6) et la figure ci-dessus (1), on constate que le niveau d'engagement professionnel (et ses construits : affectif, normatif et calculé) des enseignants, selon cette étude, est positif (moyen). Ainsi, on observe que l'item cinq, qui a eu les scores les plus élevés, se rapporte aux significations que chaque enseignant a de sa profession. Ainsi, pour cet item, les enseignants enregistrent un score de (M=4,25) sur l'échelle de Meyer, Smith et Allen (1993). Ainsi, les résultats indiquent que la moyenne de l'engagement calculé est la plus élevée (M=3,52), suivie par l'engagement affectif (M=3,50)

tandis que la moyenne de l'engagement normatif est la plus faible ($M=3,45$). De ces faits, notre hypothèse s'avère confirmée.

Une explication peut être donnée à ces résultats. Rappelons d'abord l'importance de la sécurité de l'emploi et l'absence d'alternative des enseignants marocains peuvent les conduire à ne pas penser à un changement de travail. Par conséquent, les enseignants possèdent une dynamique motivante dans leur domaine professionnel, ce qui les incite davantage à ne pas quitter leur profession et à suivre les évolutions de celle-ci, soit par attachement à leur travail, soit en raison de l'absence d'alternatives.

Dans ce contexte, le rôle psychologique de cette normativité est d'éviter stratégiquement le coût organisationnel dans la pratique professionnelle chez les enseignants. En adoptant cette attitude, les enseignants ont recours à l'explication causale (Belhaj, 2010) de leur désengagement par des faits extra professionnels. Effectivement, cette pression normative est soutenue par une volonté claire et délibérée de conserver l'emploi, et d'éviter le changement de poste qui porte l'idée de l'aventure, qui est une source de risque pour la stabilité psychosociale et professionnelle. De plus, dans certaines situations, les enseignants marocains ont envisagé de quitter volontairement leur métier, face à des perspectives d'emploi attrayantes dans divers secteurs professionnels.

Hypothèse 2

Nous supposons "qu'il n'existe pas une différence statistiquement significative au niveau (0,05) entre les moyennes de l'engagement professionnel et de la variable de genre professionnel chez les enseignants marocains du cycle primaire et secondaire".

Afin de vérifier les différences de perception de l'engagement professionnel selon les variables de genre (homme, femme), nous avons réalisé un T-test pour des échantillons indépendants.

Tableau 7

Résultats du t-test de différence entre l'engagement professionnel et le genre professionnel (masculin, féminin) des enseignants

Variable	Catégories	Effectifs	Moyenne	Écart-Type	T-value	P-value	Remarque
Genre	Femme	282	3,51	,469	2,940	,282	NS
	Homme	488	3,40	,488			
	Total	770	-	-			

(S-significatif, NS-non significatif).

Il ressort clairement des données du tableau n°(7) que les moyennes de l'engagement professionnel sont plus élevées chez les enseignantes ($M=3,51$; $ÉT=0,469$) que chez les enseignants ($M=3,40$; $ÉT=0,488$). Ainsi, les résultats révèlent que la valeur du T-test (2,940) avec une valeur de probabilité ($P= 0,282$) qui est supérieure au niveau de signification (0,05). Par conséquent, il n'y a pas de différences statistiquement significatives entre le niveau des enseignantes et des enseignants. De ces faits, notre hypothèse s'avère confirmée.

Ce résultat est cohérent avec la littérature scientifique sur cette relation entre le genre et l'engagement professionnel. En effet, l'association n'est pas significative dans la majorité des études subséquentes recensées (Fiorito et al., 2007; Guerrero & Herrbach, 2009; Khandelwal, 2009). Par contre, l'ensemble des études indiquent l'existence d'une association positive (Angle & Perry, 1981; Mathieu & Zajac, 1990; Coladarci, 1992; Meyer et al., 2002).

Hypothèse 3

On suppose qu'il n'existe pas une différence statistiquement significative au niveau (0,05) entre les moyennes de l'engagement professionnel et la variable de statut professionnel (enseignant statutaire/enseignant cadre de l'académie) chez les enseignants marocains du cycle primaire et secondaire". Afin de vérifier les différences de perception de l'engagement professionnel selon le statut professionnel, nous avons effectué un T-test pour des échantillons indépendants.

Tableau 8

Résultats du t- test de différence entre l'engagement professionnel et le statut professionnel (enseignant statutaire/enseignant cadre de l'académie) des enseignants

Variable	Catégories	Effectifs	Moyenne	Écart-type	T-value	P-value	Remarque
Statut professionnel	Enseignant statutaire	507	3,43	,488	1,338	,140	NS
	Enseignant Cadre de l'Académie (contractuel)	233	3,48	,461			
	Total	740	-	-			

(S-significatif, NS-non significatif).

Le tableau (8) présente les moyennes et les écarts-types des enseignants statutaires (M=3,43 ; ÉT=0,488) et des enseignants cadres de l'académie (M=3,48 ; ÉT=0,461) sur le plan professionnel. Si nous comparons les moyennes et les écarts-types de l'engagement professionnel selon la variable de statut professionnel, nous constatons un léger écart en faveur des enseignants cadres de l'académie.

Ainsi, les résultats révèlent que la valeur du T-test (1,338) avec une valeur de probabilité de (P=0,140) est supérieure au niveau de signification (0,05). Par conséquent, il n'y a pas de différence statistiquement significative entre l'engagement professionnel et le statut professionnel (enseignant statutaire – enseignant cadre de l'académie) des enseignants. De ces faits, notre hypothèse s'avère confirmée.

Ces résultats corroborent ceux obtenus par plusieurs auteurs qui ont également fait valoir cette explication. Rappelons d'abord que Tawfik (2004) montre qu'il n'existe aucune association significative entre le statut professionnel de l'enseignant et leur engagement affectif et normatif. Par contre, il confirme que le statut professionnel est associé significativement et négativement à l'engagement calculé. De plus, Thorsteinson (2003) montre dans leur méta-analyse un très faible écart entre les attitudes au travail (la satisfaction au travail, l'engagement organisationnel, l'intention de quitter) des employés à temps plein, par rapport à celles des employés à temps partiel.

Hypothèse 4

On suppose qu'il existe une différence statistiquement significative au niveau (0,05) entre les moyennes de l'engagement professionnel et la variable de l'ancienneté professionnelle chez les enseignants marocains du cycle primaire et secondaire.

Nous avons effectué une analyse de variance (ANOVA) afin d'examiner les différences d'engagement professionnel selon des variables liées à l'ancienneté professionnelle.

Tableau 9

Moyennes et écarts-types pour le champ de l'engagement professionnel selon la variable de l'ancienneté professionnelle des enseignants

	Ancienneté professionnelle										Total	
	Plus de 41 ans		Entre 31 et 40 ans		Entre 21 et 30 ans		Entre 11 et 20 ans		Moins de 10 ans		ÉT	M
	ÉT	M	ÉT	M	ÉT	M	ÉT	M	ÉT	M		
Engagement professionnel	-	4,06	,489	3,42	,470	3,50	,482	3,41	,487	3,44	,484	3,44

(M=Moyenne ; σ = Écart-type).

Le tableau 9 montre les moyennes et les écarts-types de l'engagement professionnel chez les enseignants selon l'ancienneté professionnelle. Si nous comparons les moyennes et les écarts-types de l'engagement professionnel selon la variable l'ancienneté professionnelle, nous constatons un léger écart en faveur des enseignants comptant entre 21 et 30 ans (M = 3,50).

Tableau 10

Analyses de variance (ANOVA) entre l'engagement professionnel et l'ancienneté professionnelle des enseignants

		Somme des ddl carrés	Moyenne des carrés	F	Signification	Remarque
Engagement professionnel	Inter-groupes	,889	4	,222	,951	0,434
	Intra-groupes	178,909	765	,234		

(S-significatif, NS-non significatif)

Il ressort des résultats d'analyses de variance (ANOVA) entre l'engagement professionnel et l'ancienneté professionnelle des enseignants du tableau 8, qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative au niveau de signification (0,05) dans le domaine de l'engagement professionnel (F = ,951, P = 0,434), ce qui signifie qu'il n'y a pas d'effet de l'expérience professionnelle sur la perception de l'engagement professionnel des enseignants. De ces faits, notre hypothèse s'avère non confirmée.

De ce fait, il s'agit d'un résultat inattendu, car la littérature scientifique (mais spécifiquement en d'autres contextes professionnels et organisationnels) montre que l'engagement professionnel est plus élevé chez les employés plus âgés et dont l'expérience est plus longue.

À cet égard, le lien entre l'engagement professionnel et l'ancienneté professionnelle est expliqué de plusieurs façons. D'une part, les enseignants qui restent au service de la même organisation pendant longtemps peuvent justifier ce comportement en étant affectivement attachés envers le travail et l'organisation (Meyer et Allen, 1991). D'autre part, les enseignants perçoivent le fait que l'organisation ait maintenu la relation d'emploi durant de longues années comme étant une ressource offerte par l'organisation, ce qui peut déclencher un sentiment d'obligation (Vandenberghe et al., 2009). En effet, l'enseignant perçoit positivement les ressources offertes par l'organisation, ce qui nous renvoie à la théorie des échanges sociaux (Blau, 1964), des avantages sociaux (Mathieu et Zajac, 1990) et à la norme de réciprocité (Gouldner, 1960) qui explique et souligne le lien existant entre la variable d'ancienneté et celle de l'engagement de continuité.

Conclusion

La présente étude porte sur l'engagement professionnel chez les enseignants marocains, et qui s'inscrit dans une vision de la psychologie sociale, dont le but principal était d'identifier le degré de l'engagement professionnel chez les enseignants marocains du primaire et du secondaire, et le type d'engagement le plus privilégié (affectif, normatif ou calculé); ainsi, à déterminer s'il existe des différences statistiquement significatives dans le degré de perception de l'engagement professionnel, à travers la variable de genre, de l'ancienneté professionnelle, et du statut professionnel.

Sur le plan méthodologique, nous avons utilisé la méthode quantitative. L'échantillon est constitué des enseignants du primaire et du secondaire (N=770), qui exercent leur activité au sein d'établissements scolaires marocains publics, choisis par la méthode aléatoire. Pour la mesure de l'engagement professionnel, nous avons utilisé l'échelle de Meyer, Allen et Smith (1993).

Les résultats obtenus suite aux analyses statistiques indiquent que les enseignants marocains révèlent un niveau moyen (positif) d'engagement professionnel. En ce qui concerne les dimensions de l'engagement professionnel, les résultats montrent que la moyenne de l'engagement calculé est la plus élevée chez les enseignants, suivie par l'engagement affectif et l'engagement normatif. De plus, les résultats révèlent qu'il n'existe pas de différence statistiquement significative au niveau (0,05) entre les moyennes de l'engagement professionnel en ce qui concerne la variable de genre, d'ancienneté professionnelle, et de statut professionnel (enseignant statutaire/enseignant cadre de l'académie).

Références

- Bachelard, O., & Paturel, D. (2004). *Nouvelles formes de souffrance au travail : analyse et réflexion en matière de GRH*. Actes du 15 congrès AGRH, (Montréal).
- Belhaj, A. (2010). *L'explication sociale de la causalité du comportement, introduction à la connaissance sociale*. Édition Abi Rakrak, Rabat (en arabe).
- Cooper-Hakim, A., & Viswesvaran, C. (2005). The Construct of Work Commitment: Testing an Integrative Framework. *Psychological Bulletin*, 131(2), 241–259.
- Conseil supérieur de l'enseignement (2008). *État et perspectives du système d'éducation et de formation : métier de l'enseignant*. (Rapport annuel N° 4).
- Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique (2018). *La promotion des métiers de l'éducation, de la formation, de la gestion et de la recherche*.
- Haddiya, E. (2007). *Problème de l'intégration entre l'individu - travailleur et l'organisation formelle*. Dans, Psychologie et monde du travail, sous la dir de Haddiya, E, et Belhaj. Faculté des Lettres et des Sciences Humaines-Rabat.
- Meyer, J.P. & Allen, N.J. (1991). A three-component conceptualization of organizational commitment. *Human Resource Management Review*, 1(1), 61-89.
- Meyer, J. P., Allen, N. J. et Smith, C. A. (1993). Commitment to organizations and occupations: Extension and test of a three-component conceptualization. *Journal of Applied Psychology*, 78(4), 538-551.
- Meyer, J. P., et Herscovitch, L. (2001). Commitment in the workplace: Toward a general model. *Human Resource Management Review*, 11(3), 299-326.
- Shashi, S. (2014). Teaching Competency, Professional Commitment and Job Satisfaction-A Study of Primary School Teachers. *IOSR Journal of Research & Method in Education* 4(3), 44-64.
- Shanthi, R., & Renugadevi, S. (2021). Organizational commitment of teachers. *Journal of Critical Reviews*, 8(2), 123–128.
- Vandenberghe C., Landry G., Panaccio A-J. (2009). *L'engagement organisationnel*. Dans Comportement organisationnel, volume 3, Théories des organisations, motivation au travail, engagement organisationnel, in Rojot J., Roussel P. et Vandenberghe C. (sous la direction de), Bruxelles, De Boeck, p. 275-306.
- Zeygaridis, S. and Stamatiadis, G., 1997, *Personnel Management and Supervision*, Interbooks Publishing, Athens.